

ИЗОЛЯЦИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАММОВ В.
PSEUDOBASSIANAS.Bobushova¹, A. Leclerque², T. Doolotkeldieva³, Ch. Schuster⁴, M. Konurbaeva⁵^{1,3,5}Kyrgyz-Turkish Manas University, Faculty of Agriculture, 56 Chyngyz Aitmatov avenue,
Bishkek, Kyrgyz 10 Republic^{2,4}Technische Universität Darmstadt (TUDa), Department of Biology, Schnittspahnstraße 10,
64287 Darmstadt, Germany¹saykal.bobushova@mail.ru<https://doi.org/10.5281/zenodo.8352878>

Аннотация. Цель исследования - провести генетическую идентификацию штаммов грибов рода *Beauveria* с использованием ПЦР-праймеров и применением внутренних частичных последовательностей гена *ef1a*, кодирующего фактор элонгации трансляции 1-альфа, гена *rpb2*, кодирующего вторую по величине субъединицу РНК-полимеразы II, и гена *tubB*, кодирующего бета-тубулин, полной области *rrn* оперона внутренних транскрибируемых спейсеров (ITS), включающей элементы ITS1 и ITS2.

Ключевые слова: *Beauveria pseudobassiana*, филогенетический анализ, штаммы, ПЦР

Abstract. The purpose of the study was to perform genetic identification of the strains of fungi of the *Beauveria* genus using PCR primers and applying the internal partial sequences of the *ef1a* gene encoding translation elongation factor 1-alpha, the *rpb2* gene encoding the second largest subunit of RNA polymerase II, and the *tubB* gene encoding beta-tubulin, the complete *rrn* region of the internal transcribed spacer (ITS) operon, which includes elements ITS1 and ITS2.

Key words: *Beauveria pseudobassiana*, phylogenetic analysis, strains, PCR

i. **Введение.** Энтомопатогенные грибы рода *Beauveria* включает двенадцать полифилетических видов грибов, среди которых *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill. и *Beauveria brongniartii* (Sacc.) Petch (Hymenozoa Cordycipitaceae) хорошо известные виды, широко используемые для борьбы с вредными насекомыми (Rehner et al., 2011). Недавно род *Beauveria* был пересмотрен с помощью молекулярно-филогенетического анализа (Rehner et al., 2011), и новый вид *Beauveria pseudobassiana* Ренера и Хамбера был описан как загадочный вид морфологически похож, но филогенетически удален от *B. bassiana* (Ренер и др., 2011).

ii. Нашей целью было коротко охарактеризовать новых изолятов *Beauveria pseudobassiana*.

Материалы и методы исследований

Изоляты гриба была выделена из насекомых *Chrysomela* sp. и *Cetonia arcuta* в лесной почве Сокулукского района, Чуйской области в 2022г. Насекомые-хозяева гриба принадлежали к таксонам: Coleoptera - Chrysomelidae – *Chrysomela-Chrysomela* sp.; Coleoptera- Scarabaeidae – *Cetonia* – *Cetonia arcuta*. Выделение и поддержание культур в лабораторных условиях проводили по общепринятым методикам (Бойкова, Новикаова, 2001).

Молекулярная идентификация изолятов. Экстракция ДНК, ПЦР-амплификация. Для выделения ДНК грибковые изоляты выращивали на агаре с дрожжевым экстрактом (YPG) при 25°C. Следующие последовательности ДНК амплифицировали из образцов ДНК грибов с использованием стандартной ДНК-

полимеразы Taq (GoTaq polymerase (Promega), используя праймеры для ПЦР и применяя условия, указанные в таблице 1: внутренние частичные последовательности гена *efla*, кодирующего фактор элонгации трансляции 1-альфа, гена *rpb2*, кодирующего вторую по величине субъединицу РНК-полимеразы II, и гена *tubB*, кодирующего бета-тубулин, полный *rrn* область внутреннего транскрибируемого спейсера оперона (ITS), включающая элементы ITS1 и ITS2. Обобщенный протокол ПЦР состоял из одной начальной стадии денатурации при 95°C в течение 2 мин, 35 циклов по 45 с при 95°C, 45 с при температуре отжига, специфичной для праймера (таблица 1), и стадии элонгации при 72°C для специфическое время элонгации ампликона с последующим 5-минутным конечным этапом элонгации при 72 °C. Секвенирование по Сэнгеру продуктов ПЦР было выполнено коммерческим поставщиком (Starseq, Майнц, Германия) с использованием ПЦР и дополнительных праймеров для секвенирования. Необработанные данные о последовательностях были объединены в единую согласованную последовательность для каждого маркера с использованием версии 6 пакета программного обеспечения MEGA (Tamura et al. 2013).

Таблица 1. Олигонуклеотидные праймеры и специфичные для реакции параметры ПЦР, использованные в данном исследовании

Обозначения праймера	Последовательность праймеров	Температура отжига (°C)	Время элонгации (сек)	Ссылки
ITS4	5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC	52	60	White et al. 1990
ITS5	5'-GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG			
RPB2-5f	5'-GAYGAYMGWGATCAUTTYGG	58	120	Liu et al. 1999
RPB2-7r	5'-CCCATRGCTTGYTTRCCCAT			
RPB2-6f	5'-TGGGGKWTGGTYTGYCCTGC	Sequencing primer		Goetsch et al. 2005
B-Tub-T1	5'-AACATGCGTGAGATTGTAAGT	58	90	Glass and Donaldson 1995
B-Tub-T2	5'-TAGTGACCCTTGGCCCAGTTG			
EF1T	5'- ATGGGTAAGGARGACAAGAC	57	60	O'Donnell K, et al. 1998.
EF2T	5'-GGARGTACCAGTSATCATGTT	57	60	O'Donnell K, et al. 1998.

Результаты и обсуждение. В результате исследований из 15 собранных образцов насекомых 3 вида грибов на селективной среде показали морфологические и культуральные характеристики, сходные с видами *Beauveria*. На картофельно-декстрозном агаре изоляты охарактеризовались от бархатистого до хлопчатобумажного, плотно прижатый к поверхности агара; края белые, внутренняя часть колонии белая или переходящая в желтовато- белую (рис. 1) до бледно-желтого.

Рис.1 Колонии новых изолятов *B. pseudobassiana* (Bb-1; Bb-2; Bb-3) на картофельно-декстрозном агаре

Конидии собраны в шаровидные скопления, белые в массе. Субстратный мицелий колонии неокрашенная, либо желтовато-белый. Вегетативные гифы септированные, разветвленные, гиалиновые, гладкостенные, шириной 1–2,2 мкм. Конидиогенные клетки одиночные, но обычно в плотных латеральных скоплениях, основание от субсферических до ампуловидных, шириной 3–6 мкм. Конидии 2–2,5 x 1,3–2,2 мкм, в основном почти шаровидные или широкие эллипсоидные, гиалиновые, асептированные, стенки тонкие и гладкие.

Конидии *B. pseudobassiana* обычно меньше чем *B. bassiana*, но неотличим от *B. varroae*, *B. kipukaе* и *B. australis*, которые также шаровидные/подшаровидные/широкоэллипсоидные конидии. Недавно *B. pseudobassiana* представлена Rehner et al. (2011) как филогенетически далекий от *B. bassiana*, но фенотипически очень похожий. Поэтому их распространение изобилие может быть неточным и, вероятно, было идентифицированный в предыдущих работах как *B. bassiana*. Медо и Сагаћ (2011), сообщил *B. bassiana* вместе с *B. pseudobassiana* как обычный почвенный энтомопатогенов в Словакии. Кроме того, они заявили что *B. bassiana* преобладает в пахотных почвах, тогда как *B. pseudobassiana* была более многочисленна в лесной почве. И в наших случаях также найдено в лесной почве Сокулукского района, Чуйской области.

ДНК, выделенная из всех трех грибных изолятов, была амплифицирована в ПЦР с помощью общих и специфических праймеров. На основании анализа нуклеотидных последовательностей ITS было показано, что эти три изолята имеют максимальную гомологию с последовательностями *B. bassiana*. Сравнение других нуклеотидных последовательностей и дивергенция показали, Bb 1 KTMU KG, Bb 2 KTMU KG и Bb 3 KTMU KG что EF1T и EF2T все 3 изолята выявили идентичность последовательностей на 92,27 % с представителями семейства Cordycipitaceae, *B. pseudobassiana*. В настоящем исследовании внутренняя транскрибируемая спейсерная область выделенных изолятов *B. pseudobassiana* показала наименее тесную связь с различными изолятами *B. bassiana*, *Beauveria* sp. из других регионов. Присутствие *B. pseudobassiana* в современной филогении

с *B. bassiana* подтвердило гипотезу Rehner et al. (2011), хотя они и составляют группу морфовидов, филогенетический анализ показал, что оба они находятся в отдаленном родстве.

REFERENCES

1. Alvarez-Baz, G., M. Fernandez-Bravo, J. Pajares and E. Quesada-Moraga (2015). Potential of native *Beauveria pseudobassiana* strain for biological control of pine wood nematode vector *Monochamus galloprovincialis*. *J. Invertebrate Pathology* 132:48-56.
2. Rehner, S. and E. Buckley (2005). A *Beauveria* phylogeny inferred from nuclear ITS and EF1- α sequences: Evidence for cryptic diversification and links to *Cordyceps* teleomorphs. *Mycologia* 97:84-98
3. Rehner, S.A., A. M. Minnis, G-H. Sung, J. J. Luangsaard, L. Devotto and R. A. Humber (2011). Phylogeny and systematics of the anamorphic, entomopathogenic genus *Beauveria*. *Mycologia* 103:1055–1073.
4. Medo, J. and L. Cagán (2011). Factors affecting the occurrence of entomopathogenic fungi in soils of Slovakia as revealed using two methods. *Biological Control* 59: 200–208.
5. Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A., & Kumar, S. (2013). MEGA 6: Molecular evolutionary genetics analysis Eur J Plant Pathol version 6.0. *Molecular Biology and Evolution*, 30, 2725– 2729
6. Boikova, V. and Novikova, I. I. 2001. Isolation of entomopathogenic fungi deuteromycetes, in pathogens of insects: Structural and functional aspects, Ed. By V.V. Glupov (Kruglui God, Moscow), pp. 698-708